

ИБН СИНО ТАЪЛИМОТИДА КОМИЛ ИНСОН ТУШУНЧАСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти ўқитувчиси

Бўриев Исроил Исмоилович

Аннотация: Комил инсон тушунчаси нафақат Ибн Синонинг тасаввуфий қарашларига, балки унинг фалсафий қарашларида муҳим ўрин эгаллаган. Ибн Синонинг ижодий тасавури билан яратилган комил инсон модели, ҳақиқатан ҳам ақлий муқаддима - онг билан безатилган қадимий уйғунлик, мўътадиллик ва ахлоқий гўзаллик идеалини ўз ичига олади. Ушбу тип донишманд-файласуф қиёфасида мужассамланган, сўфийларнинг мистик идеали орқали бойитилган бўлиб, у инсонни Яратгувчи билан бирлаштириш ва охир-оқибат илоҳий моҳиятда қоришиб кетиш мақсадида мистик экстаз ва сезги орқали босқичма-босқич мукамалликка кўтарилиш ғоясига асосланган.

Калит сўзлар: Ибн Сино, Арастунинг ахлоқий изланишлари, маздаийлик ва зардуштийлик, сўфийлик таълимоти

Abstract: The concept of a perfect person has an important place not only in Ibn Sina's mystical views, but also in his philosophical views. Ibn Sina's model of the perfect man, created by his creative imagination, is truly an intellectual prelude - an ancient ideal of harmony, moderation and moral beauty, embellished with consciousness. This type is embodied in the image of the sage-philosopher, enriched by the mystical ideal of the Sufis, based on the idea of a gradual ascent to perfection through mystical ecstasy and intuition, with the goal of uniting man with the Creator and ultimately merging with the divine essence.

Key words: Ibn Sina, Aristotle's moral research, Mazdaism and Zoroastrianism, Sufi teachings

Фалсафа, шунингдек, ҳар бир тарихий даврнинг адабиёти ва санъати, унинг мутафаккирлари, олимлари ва шоирлари шахсида унинг бу дунёдаги мақсадлари ва бурчи, сўнгра замондошларининг ўзига хос хусусиятларини

тўплаб, ўз "қаҳрамони" нинг умумлаштирилган қиёфасини акс эттиради. Ушбу эталон тарихий субъектларнинг ҳақиқий хусусиятлари билан бир қаторда, муқаррар равишда ўз муаллифларининг идеаллари ва иллюзияларини етказиб беради, улар шу тариқа "мукаммал шахс" образини яратиш орқали ўз даври ижтимоий ҳаётининг номукаммаллигини қоплашга интилишади.

Ибн Сино ҳамда Арастуниг ахлоқий изланишлари, илмий-назарий фаолиятининг мантиқий натижаси комил инсон қиёфаси бўлган. Бироқ, у биргина муаллифининг эзгу орзуси эмас, балки оддий одамлар учун эришиб бўлмайдиган намуна эди. Тақдим этилган идеал мукаммалликка интилганларнинг барчаси учун очиқ эди ва унга тақлид қилиш инсоннинг ҳаётий мазмуни ва мақсади эди.

Агар сўфийлик таълимотининг комил инсон ҳақидаги ғоявий манбаларига назар ташласак, унинг илдизлари эроний энг қадимги афсона ва диний ғоялар мажмуаси – маздайлик ва зардуштийлик билан боғлиқлиги аниқ бўлади. Зардуштийликка кўра, комил инсоннинг мафкуравий прототипи бўлган Каюмарс "дунёнинг биринчи фуқароси" сифатида тақдим этилган. Кейинги даврда (милоддан аввалги I аср) бу концепция гностицизмнинг диний-фалсафий таълимотида шаклланди ва кейинчалик янада ривожланди, бу таълимот ўзида яҳудийлик, зардуштийлик, манихейлик, насронийлик, юнон фалсафаси ва бошқа шарқ эътиқодларининг турли оқимларини бирлаштирган. Ушбу таълимотнинг марказида Инсон, аниқроғи унинг руҳи бўлиб, у илоҳий унсур сифатида баъзан ўзини "Биринчи одам" ёки "Антропос" шаклида гавдаланади.

Ушбу фаразни қўллаб-қувватлаш учун гностицизмнинг сўнги шаклларида бири бўлган манихейизмнинг "Қадимги одам" ҳақидаги таълимотини эсга олиш керак. Инсоннинг бу архаик авлоди ҳам Эзгулик ва Ёвузлик кучлари ўртасидаги бутунжаҳон жангнинг фаол иштирокчиларидан бири бўлиб, Нур оламини Зулмат ва Қоронғулик дунёсидан озод қилишга ҳисса қўшган. Шуниси эътиборга лойиқки, зикр этилган таълимотнинг

асосчиси - Мани ўзининг буюк ўтмишдошлари - Зардушт, Будда ва Исо Масиҳни ўз таълимотининг асосчилари сифатида тан олган.

Биз тилга олаётган афсона ва фалсафий-диний асарларда, турли конфессия ва дунёқараш йўналишларни ифодаловчи, асосан, инсоннинг борлиқ иерархиясидаги муносиб ўрни ҳақида сўз боради. Шу нуқтаи назардан, улар сўфийлик таълимотининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланишида ҳам рол ўйнаган. Биринчи навбатда, аввалги даврларнинг ахлоқий-гуманистик идеаллари, сўфийларнинг комил инсон ғоясини шакллантиришнинг асосий манбаларидан бирига айланди. Албатта, у бошқа ижтимоий-сиёсий ва маданий муҳит ва шароитларига мослашиб, ўзига хос хусусиятларга эга эди.

Аслида, сўфийликнинг мумтоз анъанасидаги комил инсон тушунчаси биринчи навбатда, камолот чўққиларига эришган ва шу асосда мистик мушоҳада орқали Олий Ҳақиқатни кўриш шарафига муяссар бўлган идеал шахс демакдир. Бироқ, кейинчалик айрим мутасаввуфлар (масалан, Ибн Арабий, Ғазолий, Гилоний ва бир қатор бошқалар) мумтоз сўфийлик таълимотининг муайян қоидаларини қайта кўриб чиқдилар. Комил инсоннинг бир қатор олий қобилиятлари Исломнинг муқаддас шахслари - уламолар, имомлар, авлиё ва бошқа қонуний дарғаларига тааллуқли деб топилган.

Комил инсон тушунчаси нафақат Ибн Синонинг тасаввуфий қарашларига, балки унинг фалсафий қарашларида муҳим ўрин эгаллаган. Ибн Синонинг ижодий тасаввури билан яратилган комил инсон модели, ҳақиқатан ҳам ақлий мукқаддима - онг билан безатилган қадимий уйғунлик, мўътадиллик ва ахлоқий гўзаллик идеалини ўз ичига олади. Ушбу тип донишманд-файласуф қиёфасида мужассамланган, сўфийларнинг мистик идеали орқали бойитилган бўлиб, у инсонни Яратгувчи билан бирлаштириш ва охир-оқибат илоҳий моҳиятда қоришиб кетиш мақсадида мистик экстаз ва сезги орқали босқичма-босқич мукамалликка кўтарилиш ғоясига асосланган.

Шу муносабат билан, Ибн Синонинг тасаввуфий-фалсафий асарларида асосан комил инсон моделининг уч тури ҳақида гап боради таъкидлаш мумкин.

Ибн Сино қарашларида мукамалликнинг қадимий модели (Арасту қарашларига кўра), ўрта аср шарқ перипатетикасининг хусусиятлари билан тўлдирилган донишманд-файласуф ғоясида мукамаллашди. Сўнгра ориф, авлиёий қиёфаси ва ўхшашлиги асосида яратилган сўфийлик модели ва ниҳоят, башорат назарияси доирасида ёки "Муҳаммад ҳақиқати" таълимоти асосида яратилган пайғамбар образини акс эттирувчи таҳлиллар ривожланди..

Шуни таъкидлаш лозимки, Ибн Синонинг фалсафий тизимидаги кўрсатилган юқоридаги моделлар қатъий тартибга солинган назарий концепциялар сифатида алоҳида ўрганилмаган. Шунинг учун Ибн Сино фалсафасининг таҳлилидан хулоса қилиш мумкинки, комил инсон тушунчаси қайсидир маънода рамзий маънога эга, чунки у нафақат тасаввуфий, балки файласуфнинг рационалистик ғоялари ва идеалларини, шунингдек, ўша даврнинг расмий мафкураси - исломнинг хусусиятларини ҳам ўз ичига олади. Ибн Сино ҳар учала моделни мистик-файласуф қиёфасида бирлашишга муваффақ бўлган. Бинобарин, Ибн Синога эргашиб, биз ҳам ушбу рухни - тадқиқот объекти сифатида очишга уриниб кўрамиз.

Замонавий ғарб шарқшунослигида комил инсон моделининг икки турини - илоҳиётчилар дарға-уламолари қиёфасида расмий ислом томонидан тақдим этилган ва унга муҳолифат бўлган сўфий-мистик қиёфасидаги "халқ" ислом томонидан тақдим этилган моделни кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга, бу муаммони ҳал этишда француз шарқшуноси М. Шодкевич ўзига хос тарзда ёндашади, унинг назарида уламо ва илоҳий - авлиё образлари "оппозицияни эмас, балки мос равишда икки хил билимга асосланган идеал хатти-ҳаракатларнинг бир-бирини тўлдирувчи хусусиятни намоён қилади. Биринчи ҳолда, асосий эътибор "Муқаддас диний китобларда" (Қуръон, Суннат ва бошқалар) қайд этилган ва илоҳиётчиларнинг талқинида тақдим этилган, жамиятда меъёрий мақомга эга бўлган, унинг асосида ахлоқий кодекс,

ахлоқий хулқ-атвор стандартлари шакллантирилган. Иккинчи ҳолда, у илоҳий билан яқинлик ёки ҳатто "яқинлашиш" натижасида онг билан эмас, балки сезги, билиш билан қўлга киритилган шахсий, мистик "билим" га асосланади¹.

Шу муносабат билан у ёки бу субъект мукамалликнинг икки турдаги моделининг тимсоли бўлиши мумкинми ва агар уларга эришиш учун қадрият идеаллари ва воситалари бир-бирига қарама-қарши бўлса, баъзан ўткир ғоявий характерга эга бўлса, уларнинг ўзаро бир-бирини тўлдириши ҳақидаги қарор қанчалик қонуний ҳисобланади, деган савол туғилади. Бу ерда гап "комил инсон"нинг икки хил модели ҳақида кетмоқда, уларнинг ташувчилари ижтимоий мавқеига кўра ижтимоий зинапоянинг турли даражаларида турадиган ва шунинг учун мукамаллик ва ахлоқ тўғрисида ўз тасаввурларига эга бўлган субъектлардир. Олий дарғаликнинг сўзсиз муқаддаслиги унинг жамиятда эгаллаган мавқеи билан тасдиқланган бўлади, мартабаси эса пайғамбарлар, ҳукмдорлар ва исломнинг "муқаддас дарғалари" - илоҳиётчи-уламолари "буюк ахлоқ" намояндалари сифатида кўринади.

Жамиятнинг энг юқори расмий қатламларида шаклландиган комил инсоннинг мутлақ ва эришиб бўлмайдиган қиёфаси нафақат уларнинг қолган оддий одамлардан - "кичик ахлоқ" ташувчиларидан маънавий устунлигини таъкидлаш, балки шу билан иккинчисининг иқтисодий ва сиёсий қудратини таъминлашга чақирилган эди. Бунда нафақат муқаррар равишда ўз-ўзидан пайдо бўлган тартибсизликлар, кўзғолонларда намоён бўлган ижтимоий антагонизм шаклланди, балки одамларни маънавий озодлик ва инсон қадр-қимматини ўзини ўзи тасдиқлашнинг бошқа йўллари, уларнинг маънавий эҳтиёжлари, идеаллари, ғоялари ва ахлоқий меъёрларини излашга ундаган "ахлоқий" норозилик кўринишини олган. Мазкур "иммунитет" ҳаётнинг қабул қилинган стандартлари ва диний ақидани рад этиш, ўзининг махсус "ички" дунёсига шўнғиш орқали воқеликни обрўсизлантиришдан қочиш, инсонга

¹ Қаранг.: Степанянц М.Т. Человек в традиционном обществе Востока (опыт компаративистского подхода) // Вопросы философии. 1991, №3. - С.145.

тасаввуфий сезги ёки экстаз шаклидаги махсус ўта сезгир ва билиш қобилиятларни тақдим этиш орқали таъминланиши мумкин эди.

Уларнинг ёрдами билан инсон ўзини ўзи билиш ва мукамалликнинг энг юқори босқичига, ҳеч бир диний-фалсафий таълимот журъат эта олмаган ўзига хослик даражасига, яъни инсон ва Аллоҳнинг ўзига хослиги, бирлиги ва ўзаро кириб бориши, охир-оқибат биринчисининг иккинчисига аралашиб кетишига эришиши мумкин эди. Шунинг учун француз олими М.Шодкевичнинг фикрига кўра, авлиёларнинг бу билимларини омма манфаатларининг ифодаси сифатида тушуниш, оғзаки ифодалашнинг имкони йўқдир, зеро бу ўта индивидуалдир. У тасаввуфий билимларни илоҳиётдан юқори деб баҳолайди, чунки у воситачиларсиз, "тўғридан-тўғри Аллоҳдан" олинади. Ушбу билим меъёрларни, ахлоқий қоидаларга риоя қилишни талаб қилмайди, такомиллаштириш учун ташқи (ижтимоий) эмас, балки ички йўналишларни тан олади².

Шунинг учун, агар ушбу идеалларни М. Ғазолийнинг саъй-ҳаракатлари билан асосан расмий исломга мослашган сўфийлик таълимоти ривожланишининг "пост-классик" даври билан боғласак, иккита моделнинг бир-бирини тўлдириши ҳақида гапириш мумкинлиги аён бўлади. Дастлабки, "мумтоз" сўфийликга келсак, унинг ғоявий йўналиши "автоном" шахсни шакллантиришга қаратилган бўлиб, ҳар қандай ахлоқий қоидалар ва ахлоқий меъёрларга қаршилик кўрсатиб, инсонни унинг мавжудлигининг ташқи шароитларига боғлиқ бўлган бўйсунувчи ҳолатга келтирган.

Ибн Сино ўз асарида рационализмни инкор этиб бўлмайдиган авторитет даражасига кўтарилган бутун перипатетизм фалсафий анъанасини ўзгартирмаган ҳолда, сўфийликнинг диний-фалсафий таълимотига тобора кўпроқ муурожаат қилади. Ушбу таълимотда уни ўзига жалб қиладиган асосий нарса антропоцентризм, инсонпарварлик ва ахлоқий ўзини ўзи

² Қаранг.: Степанянц М.Т. Человек в традиционном обществе Востока (опыт компаративистского подхода)// Вопросы философии. 1991, №3. - С.145.

такомиллаштириш ғоясидир. Бу тасаввуфга ён бериш ва уларнинг аввалги эътиқодларини рад этиш эмас. Фаол ижодий ва ижтимоий ҳаётдан узоқлашиб кетган мақсадсиз дарвешнинг образи Ибн Сино табиати учун бегона эди. Сўфий-тасаввуф таълимотида Ибн Синони нафақат расмий динга қарши бўлган фаолият ва уларнинг таълимотининг ташқи атрибутлари, балки унинг гуманистик йўналиши, инсон табиатнинг тирик жонзотларининг турларидан бири сифатида эмас, юқори илоҳий фазилатларни ўзида мужассам этган мавжудот сифатида қизиқтиради. Сўфийлик таълимоти олий ҳақиқатни англашга интилишда ҳар қандай шаклда бўлмасин: интуитив билимми, трансцендент экстазми ёки умумий космик муҳаббатми-ҳар қандай ҳолатда ҳам, ушбу фаолиятнинг ҳал қилувчи шарти ва субъекти илоҳий моҳият билан инсон ўзининг ахлоқий камолоти қадамларини бирликнинг эзгу мақсадига кўтаришдир.

Худо - бу Олий Ҳақиқат. Атрофдаги нарсалар ва воқелик ҳодисалари эса унинг эманациясидир. Сўфийлик издошлари инсон руҳининг Худо билан тасаввуфий бирлашишини инсоннинг тайинланиши ва олий мақсади деб эълон қиладилар. Аммо бунинг учун сўфий-ориф анъанавий равишда тасаввуфни такомиллаштириш даражасини енгиб ўтишга мажбурдир, улар анъанавий равишда 7 босқичга бўлинади: 1) қидирув босқичи, 2) севги босқичи, 3) билим босқичи, 4) бефарқлик босқичи, 5) якка худолик (*тавҳид*) босқичи, 6) ажабланиш ёки ўрганиш босқичи, 7) йўқотиш (*фано*) босқичи. Ибн Сино томонидан тақдим этилган сўфийликнинг дастлабки тамойиллари сўфий орденининг тарафдорларининг анъанавий тушунчаси ташқи кўринишдан фарқ қилса-да, у фалсафий эътиқоди ва илмий қизиқишлари доирасида мазмунли ва ўзгартирилган ушбу таълимотнинг моҳияти, мақсади ва руҳини қисқача ифодалашга муваффақ бўлди. Сўфийлик таълимоти Ибн Синонинг фалсафий манфаатлари учун ўз-ўзидан мақсад бўлиб хизмат қилмаган, балки унинг фалсафий таълимоти ва дунёқараши изланишларига ўзига хос қўшимча бўлган. Бу унинг назарий жихатдан эмас, балки маърифий характерга эга

бўлган сўфий қоидаларини тақдим этишнинг қисқалиги ва ихчамлигини тушунтиради. Аммо бу ташқи ихчамликнинг ортида мутафаккирнинг саволнинг моҳиятига чуқур кириб бориши, бу тасаввуф-фалсафий оқимнинг энг характерли хусусиятлари ва якуний мақсадларини таъкидлашдир.

Адабиётлар:

1. Абу Али ибн Сино. Ишқ ҳақида рисола. / Маҳкам Маҳмудов ва Зайниддин Баҳриддиновлар таржимаси. / kh-davron.uz 03.01.2018.
2. Муҳйиддин ибн ал-Арабий. Ал-Футуҳот ул-Маккия. Жилд 3. / Таҳқиқ: Усмон Яҳё. – Миср, 1392.
3. Ochilova N. R. The development of thinking in students in the educational process. International Engineering Journal For Research & Development. Vol.5 Issue 3 E-ISSN NO:-2349-0721 Impact factor : 6.193 www.iejrd.com 1-4 p
4. Очилова Н.Р. Как воздействовать на своё отношение к человеку. Academy.Scientific methodical magazine. № 11 (50), 2019 18-21 Russian impact factor: 0.19 ISSN 2412-8236 (Print) ISSN 2542-0755 (Online)
5. Ochilova N. R. The main features of western europe medieval, modern philosophy and philosophical views in the 9th-12th centuries in central asia. Journal of Critical Reviews . ISSN- 2394-5125. Vol 7, Issue 14, 2020. 193-199. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.34>
6. Ochilova N. R.. East And West: Integration And Cooperation In The Process Of Globalization. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2020.2(11),543-546.
7. Ochilova N. R. The role of aesthetics in shaping the yo generation. Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :5.614 ISI I.F. Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal March 2020. 123-125

8. Ochilova N. R. The importance of understanding national identity in Education of the young neighboring. «scientific progress» Journal ISSN: 2181-1601////Volume:1,ISSUE:6 APRIL 2021. 209-214.www.scientificprogress.uz
9. Ochilova N. R. Problems of science № 3 (62), 2021 Russian impact factor: 0.17 Scientific methodical magazine. ISSN 2413-2101 (Print) ISSN 2542-078X (Online) Moscow 2021. 37-41
10. Ochilova N. R. The Role of Aesthetics in Shaping the Younger Generation . International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) ISSN: 2643-900X Vol. 5 Issue 2, February - 2021, Pages: 102-103. The Research Paper is Original and Innovative. It is Peer-Reviewed.Washington DC, USA <http://www.ijeais.org/ijamsr> ijamsreditor@gmail.com
11. Ochilova N. R.. The importance of spiritual education of young people with intellectual potential «scientific progress» Journal ISSN: 2181-1601 //// Volume: 1, ISSUE: 5 march 2021. 251-254. www.scientificprogress.uz
12. Ochilova N. R. Журнал [Book Reading-Young People as a Factor of Spiritual and Moral Growth](#). central asian journal of social sciences and history. 2022/11/17.Т3,№11, p-116-118
13. Ochilova N. ЮХ Манзаров . [Развитие эстетического восприятия](#) - Проблемы науки, 2019, Издатель ООО «Олимп», №10 (46), 38-40
14. Ochilova N. R. Современная цивилизация: сходства и различия. Журнал International Scientific-Practical Distance Conference. Издатель Scientific progress 2021. Т.15,№15,стр-24-26
15. Ochilova N. R. [национальная проблематика в свете современных тенденций процесса глобализации](#). - International Scientific and Practical Conference World science. Издатель ROST. 2017, Т.5, №4, p-11-13